

A Importância da Logística Humanitária na Guerra Entre Rússia e Ucrânia

The Importance of Humanitarian Logistics in the War Between Russia and Ukraine

Recebido: 20/03/2024 | Revisado: 30/03/2024 | Aceito: 13/05/2024 | Publicado: 15/05/2024

Regina Mizael da Silva

Faculdade de Tecnologia de Jundiaí Deputado Ary Fossen

<https://orcid.org/0009-0003-3738-4810>

regina.mizael@gmail.com

Adriel Gomes Brito

Faculdade de Tecnologia de Jundiaí Deputado Ary Fossen

<https://orcid.org/0009-0000-8571-6363>

adriel.brito@fatec.sp.gov.br

Gabriel Novais Barbosa

Faculdade de Tecnologia de Jundiaí Deputado Ary Fossen

<https://orcid.org/0009-0000-4029-6801>

gabriel.barbosa46@fatec.sp.gov.br

Antônio Manuel Carvalho dos Santos

Faculdade de Tecnologia de Jundiaí Deputado Ary Fossen

<https://orcid.org/0009-0005-8523-8185>

antonio.santos02@fatec.sp.gov.br

Resumo

A situação de guerra entre os países Rússia e Ucrânia, desde 2022, causou significativos impactos na população civil, com milhares de mortos, deslocados e refugiados. Durante este conflito armado, também, os civis são os mais vulneráveis e correm grandes riscos. A logística humanitária destes, portanto, é fundamental para garantir segurança, e com tal cenário de guerra, é essencial a participação das organizações humanitárias para atender as necessidades de toda a população ucraniana. Logo, o objetivo desta obra é trazer conhecimento ao(s) leitor(es) sobre o que é logística humanitária, juntamente com o acontecimento atual; a guerra entre Ucrânia e Rússia, na qual a logística humanitária é essencial para auxiliar os cidadãos ucranianos afetados pelo conflito. Este artigo se baseou, por fim, em uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa, que teve como objetivo identificar e aprimorar o assunto abordado. Para coletar dados, ainda, foram utilizadas fontes em formato digital como artigos, jornais, relatórios

técnicos, documentos governamentais e revistas. Além disso, não é possível prever quando e como será o fim da guerra, porém, entende-se que será necessário grande participação das organizações humanitárias para auxiliar a população civil, tendo a logística humanitária como a que deverá ser realizada, estrategicamente, para um possível alcance, com eficiência, ao máximo de pessoas.

Palavras-chave: Guerra; Logística; Humanitária; Rússia; Ucrânia

Abstract

The war situation between the countries of Russia and Ukraine, since 2022, has caused significant impacts on the civilian population, with thousands of deaths, displaced people and refugees. During this armed conflict, civilians are also the most vulnerable and run great risks. Their humanitarian logistics, therefore, are essential to guarantee security, and with such a war scenario, the participation of humanitarian organizations is essential to meet the needs of the entire Ukrainian population. Therefore, the objective of this work is to bring knowledge to the reader(s) about what humanitarian logistics is, together with the current event; the war between Ukraine and Russia, in which humanitarian logistics are essential to assist Ukrainian citizens affected by the conflict. This article was based, finally, on exploratory research of a qualitative nature, which aimed to identify and improve the subject addressed. To collect data, digital sources such as articles, newspapers, technical reports, government documents and magazines were used. Furthermore, it is not possible to predict when and how the end of the war will be, however, it is understood that great participation from humanitarian organizations will be necessary to assist the civilian population, with humanitarian logistics as the one that must be carried out, strategically, for a possible to efficiently reach as many people as possible.

Keywords: War; Logistics; Humanitarian; Russia; Ukraine

1. Introdução

A Logística Humanitária abrange todas as operações relacionadas à mobilização de recursos humanos, materiais e expertise para assistir comunidades impactadas por desastres naturais ou eventos adversos causados pela ação humana (Abichabki, 2019). Segundo Silva (2023) ela desempenha um papel crucial em crises, essas crises podem ter origem em um desastre natural, tecnológico ou em conflitos. Especialmente em cenários como a disputa entre Rússia e Ucrânia.

A situação humanitária na Ucrânia durante o período de guerra é urgente devido a intensificação dos combates, milhões de pessoas tiveram que fugir de suas casas por medo e estão necessitando de assistência humanitária (Grandí, 2023). Segundo UNICEF (2022) em quase 100 dias de guerra, cerca de 3 milhões de crianças e adolescentes na Ucrânia e mais de 2,2 milhões em países que acolhem refugiados da Ucrânia correm um

alto risco de separação familiar, abuso, violência, exploração sexual e tráfico. Ainda, estimam-se mais de 400 crianças mortas e centenas gravemente feridas, sendo cerca de 7,8 milhões de crianças e adolescentes que tiveram a sua infância fortemente impactada por tamanha violência e de acordo com artigo, cem dias de guerra na Ucrânia deixam 5,2 milhões de crianças e adolescentes precisando de assistência humanitária (UNICEF, 2022).

Desde o início da invasão da Rússia na Ucrânia em 24 de fevereiro até 24 de março, mais de 7,5 milhões de crianças e menores foram forçados a deixar suas casas (Globo, 2023). Deste total de 4,3 milhões de menores, 1,8 milhão atravessaram a fronteira para buscar refúgio em países vizinhos, e 2,5 milhões continuam dentro da Ucrânia (Globo, 2023).

Este artigo explora como essa abordagem logística é fundamental para responder eficazmente a situações emergenciais, fornecendo assistência e recursos essenciais às populações afetadas. Ao apresentar os princípios e práticas da logística humanitária, busca-se disseminar o conhecimento sobre o tema e destacar sua importância na mitigação dos impactos das crises humanitárias.

2. Referencial Teórico

2.1. Logística

Na antiguidade, no período de guerras, planos eram elaborados por generais com o objetivo de fornecer armamento, munição e alimentação a seus soldados, com o objetivo de vencer seus adversários da melhor forma possível (Menezes, 2012). De acordo com Ballou (2001), a logística abrange todas as atividades essenciais para garantir a entrega de bens e serviços aos consumidores no momento e local desejados por eles.

A logística compreende o planejamento, execução e monitoramento do fluxo de produtos, informações e serviços, desde a origem até o destino final, com o propósito de

satisfazer as necessidades das pessoas (Ballou, 2006). Em logística, o planejamento visa otimizar as atividades, proporcionando à organização fluxos de processos mais ágeis e eficientes, e em contrapartida, aos consumidores, produtos e serviços disponibilizados de forma eficaz e no momento ideal (Menezes, 2012).

Desde então, a logística tem evoluído constantemente, incorporando novas tecnologias, processos e técnicas para tornar a movimentação de produtos cada vez mais eficiente e econômica (Menezes, 2012). Atualmente, com isso, a logística é uma atividade considerada vital para o sucesso de empresas em diversos setores da economia. Conforme Ballou (2006), a logística empresarial ideia de que o fluxo de mercadorias deve ser monitorado desde o seu ponto de origem (como matéria-prima) até o final, quando eles são transformados em bens ou serviços e serão monitorados até o momento em que são descartados, por isso é fundamental ter um bom planejamento logístico.

Figura 1: Evolução nos processos relacionados à logística (a partir de 1970)

Fonte: Elaborado pelos autores

Segundo Lustosa et al. (2008), no decorrer das últimas décadas, pode ser observado uma crescente evolução nos processos relacionados à logística no âmbito empresarial, desde uma visão superficial nos anos 70 até o conceito mais moderno de Gestão da Cadeia de Suprimentos, conforme a Figura 1.

2.2. Logística Humanitária

A logística humanitária é um dos braços da logística, ela surgiu como uma necessidade em meio a crises humanitárias e desastres naturais, tais como guerras, terremotos, enchentes e outras emergências que afetam as populações de diferentes regiões do mundo (Abichabki, 2019). Segundo Samed et al. (2017), os desastres naturais ocorrem quando um desses fenômenos causa danos a uma população ou ao meio ambiente. Quanto maior for a concentração populacional na área afetada pelo desastre, mais graves podem ser suas consequências para o meio ambiente e as pessoas.

A logística é uma parte importante do sucesso de uma operação humanitária, a cadeia de suprimentos deve ser flexível ao ponto de lidar com as limitações orçamentárias e reagir rapidamente a eventos imprevisíveis (Abichabki, 2019). A logística humanitária é uma área da logística com o objetivo de suprir demandas pontuais de uma população que está enfrentando uma crise de fornecimento de produtos essenciais para a vida como água, produtos para alimentação, artigos de higiene, remédios e assistência médica (Silva, 2023).

Negreiros (2021) enfatiza que, neste sistema, a entrada principal é a demanda por ajuda humanitária, enquanto o principal resultado é a própria entrega dessa ajuda. Os requisitos materiais, financeiros e de pessoal necessários para o funcionamento do sistema estão inclusos nas entradas secundárias, que compõem os recursos essenciais necessários para atender a essas demandas, os resultados adicionais incluem experiência, aprendizado, cooperação com outras organizações humanitárias e preparação para

eventos ruins no futuro (Negreiros, 2021). Além disso, inclui a identificação das necessidades das populações afetadas, o desenvolvimento e a implementação de planos logísticos, a coordenação com organizações e autoridades locais e avaliações regulares do progresso e dos resultados (Abichabki, 2019).

Abichabki (2019) fala que assim como em qualquer cadeia de suprimentos, a logística humanitária enfrenta desafios e obstáculos específicos. Estes incluem problemas administrativos e logísticos decorrentes da infraestrutura precária no recebimento de doações, bem como a complexidade do gerenciamento das ações envolvendo diversos agentes como governo, agências de ajuda, doadores, militares, ONGs e instituições privadas nas operações (Abichabki, 2019).

2.3. Início do conflito entre Rússia e Ucrânia

O início do conflito entre Rússia e Ucrânia é um assunto complexo e controverso, com pontos de vista diferentes sobre suas causas e o seu próprio desenrolar (Conceição, 2024). Entretanto, alguns eventos históricos podem ser apontados, resultando no conflito armado entre ambos os países.

A origem do conflito Ucrânia e Rússia se remete a 2014, quando o presidente Viktor Ianukovich, que era a favor da Rússia, foi destituído, em que houve uma divisão na Ucrânia, sendo um dos lados mais alinhados a fortalecer as relações com russos e outro a favor a fortalecer laços com o ocidente (Gateno, 2024). Gateno (2024) fala que no mesmo período em que Yanukovych foi derrubado, o presidente russo Putin começou a enviar tropas para bases russas na Crimeia, uma península que fazia parte do território ucraniano. O Parlamento da Crimeia também organizou um referendo em março de 2014, dois dias depois, Putin endossou a anexação da Crimeia (Gateno, 2024).

No entanto, a ocupação russa não é reconhecida pela comunidade internacional e a Ucrânia manifestou o desejo de recuperar o controle do território, desde então, o conflito

na Ucrânia tem sido marcado por combates entre as forças ucranianas e os separatistas pró-russos, bem como ações de guerrilha, bombardeios e ataques terroristas (Gateno, 2024). Por fim, em 2021 a Rússia solicita que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) retire a Ucrânia de sua união, porém obteve seu pedido formal negado. Dessa forma, em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia realiza sua primeira invasão na Ucrânia (Gateno, 2024).

As situações humanitárias de ambos os lados são alarmantes, o número de mortos militares russos na Ucrânia do segundo ano da guerra foi quase 25% maior do que no primeiro ano, número de mortos já ultrapassou a marca dos 50 mil (Ivshina et al., 2024). A ANCUR (2024) fala que em 2022, mais de 4,3 milhões de pessoas receberam apoio e assistência na Ucrânia, enquanto esse número foi de 2,6 milhões em 2023.

E embora existam interpretações diferentes sobre as causas e consequências do conflito, é importante ressaltar que a guerra na Ucrânia causou sérios impactos na população civil e que a busca de uma solução pacífica e negociada para o conflito é crucial para a estabilidade na região, evidenciando a prática do princípio de “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos.” (Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948).

2.4. Fluxo da Logística Humanitária

O fluxo da logística humanitária, envolve um processo de planejamento, coordenação e execução de atividades que visam fornecer assistência humanitária para pessoas afetadas por desastres naturais, conflitos armados, epidemias, entre outras crises. O fluxo da logística humanitária pode ser dividido em cinco etapas principais que podemos observar na Figura 2 (Matos et al., 2022).

O processo inicia-se com uma avaliação minuciosa da situação e das necessidades das vítimas, abrangendo desde a identificação do número de pessoas afetadas até a análise

das condições de segurança, com base nessa avaliação, é elaborado um plano abrangente que define as atividades a serem realizadas, o cronograma, os recursos necessários e a logística de distribuição (Matos et al., 2022). A etapa seguinte envolve a aquisição dos recursos essenciais, como alimentos, água, medicamentos e materiais de abrigo. Posteriormente, esses recursos são transportados para o local da crise e distribuídos de forma organizada, priorizando os pontos de distribuição e garantindo a segurança durante o processo (Matos et al., 2022).

Por fim Matos et al. (2022) fala, o monitoramento e a avaliação contínuos são fundamentais para garantir que as necessidades das vítimas sejam atendidas de maneira eficiente e para aprender com experiências passadas, preparando-se melhor para futuras crises. Embora o fluxo da logística humanitária possa variar dependendo da situação específica, o objetivo permanece o mesmo: fornecer assistência humanitária essencial de forma rápida e eficiente às pessoas necessitadas (ABICHABKI, 2019).

Figura 2 – Fluxo da logística humanitária

Fonte: Elaborado por autores (2024).

3. Metodologia

Este trabalho é um estudo qualitativo, conforme enfatizado por Marthins e Theófilo (2009). A metodologia utilizada envolveu um estudo bibliográfico recomendado por Gill (sem mencionar o ano de publicação) para obter insights sobre o contexto do conflito. Isto também ajudou a avaliar a aplicação da gestão humanitária – dentro das especificidades inerentes às situações de conflito armado, que determinam grandemente as condições de vida dos cidadãos afetados.

Além de outras fontes, foram buscados relatórios técnicos de diversas universidades para respaldo adicional na abordagem do assunto. Além disso, considera-se que os documentos governamentais melhoram a análise sugerida. Com esta visão em mente, o grupo por trás da pesquisa elaborou esta peça não apenas escrevendo palavras, mas escrevendo vários artigos e escolhendo a dedo citações e imagens que falam muito sobre a abordagem escolhida e que destacam o tópico em questão. O estudo extrai informações de fontes digitais confiáveis com base em temas centrais identificados pelo grupo de pesquisa. Além disso, grandes organizações como as Nações Unidas e o UNICEF, bem como plataformas de mídia conceituadas, como o portal UOL, estavam entre as pessoas contatadas para garantir a disponibilidade de informações pertinentes e atualizadas sobre os casos analisados.

4. Análise e Interpretação dos Resultado

A logística desempenha um papel crucial tanto em operações humanitárias quanto em conflitos armados, sendo vital para assegurar a entrega eficaz de ajuda humanitária e suprimentos em regiões afetadas por crises e combates. No campo da logística humanitária, organizações assumem um papel central na oferta de assistência médica, alimentar e de abrigo em situações emergenciais. Essas instituições enfrentam desafios

logísticos complexos para garantir a chegada eficiente e oportuna da ajuda às áreas mais necessitadas.

Em conflitos armados, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, a logística humanitária se torna ainda mais crucial para prover auxílio às populações civis afetadas pelos combates. Além disso, as ONGs desempenham um papel fundamental na prestação de assistência médica, apoio psicossocial e distribuição de suprimentos essenciais em meio ao conflito.

A coordenação entre organizações humanitárias, governos e ONGs é de suma importância para assegurar uma resposta eficiente às crises humanitárias e conflitos armados. Mecanismos de coordenação, como o Clúster Humanitário liderado pelas Nações Unidas, facilitam a colaboração e o compartilhamento de informações entre os diversos atores envolvidos na resposta humanitária.

Entendemos que a logística desempenha um papel crítico na entrega de assistência humanitária em situações emergenciais e na promoção do bem-estar humano em contextos adversos. A colaboração e a inovação contínuas são fundamentais para superar os desafios logísticos e garantir que a ajuda alcance as populações afetadas de maneira eficaz e oportuna.

4.1. Aplicações da Logística na Guerra da Rússia-Ucrânia

Analisando as operações logísticas russas podemos distingui-las em três etapas, sendo elas: A operação inicial é a de geração do poder de combate, a Rússia baseou-se na infraestrutura existente em seu vasto território e em sua capacidade como fabricante e exportador de produtos de defesa. Utilizou fortemente o modal ferroviário para deslocar seus pelotões e material para áreas de conflito previamente planejadas (Jardim, 2022). Na segunda etapa do planejamento logístico russo é evidente o desdobramento das tropas, esse deslocamento estratégico foi facilitado pelo uso intensivo de trens e linhas ferroviárias especializadas. As tropas russas foram estabelecidas em três áreas de

concentração: Belgorod (Rússia), Bokov Airfield (Bielorússia) e Crimeia (Jardim,2022). Por fim, temos a etapa final da operação logística essa denominada de sustentação das tropas em campanha, após a concentração estratégica, a Rússia optou pelo uso do modal rodoviário para o apoio logístico, apesar das limitações desse modal no território ucraniano. Isso resultou em problemas de abastecimento, especialmente de combustível, devido à resistência ucraniana e às condições climáticas adversas (Jardim, 2022).

Em resumo, as ações logísticas russas durante o conflito envolveram o uso extensivo do modal ferroviário para concentração de suas tropas no início da guerra, seguido pela utilização do modal rodoviário para sustentação das tropas em campanha, enfrentando desafios significativos devido à resistência ucraniana e condições meteorológicas adversas.

Passando para a logística ucraniana e seus aliados podemos dizer que o exército da Ucrânia organizou sua logística de maneira defensiva, concentrando recursos e distribuindo-os cuidadosamente para as tropas da linha de frente. Além disso, tomou medidas para proteger esses recursos tanto ativamente quanto de forma mais passiva (Jardim, 2023).

A cadeia de apoio à Ucrânia é formada principalmente pela própria Ucrânia, Estados Unidos e União Europeia, os quais adotaram sanções severas contra a Rússia e prestaram assistência financeira, humanitária e militar ao país. Esse apoio incluiu doações, empréstimos, garantias de empréstimos, armamentos e equipamentos militares. A Ucrânia recebeu veículos blindados, obuseiros de artilharia e sistemas de lançamento de foguetes múltiplos. Esse suporte também possibilitou oferecer suporte mínimo à população civil diretamente afetada (Conceição, 2024). Países como Polônia, Alemanha e República Checa acolheram refugiados da região do conflito e promulgaram medidas imediatas de curto prazo em apoio aos cidadãos afetados, além de servirem como passagens para evacuações e transporte de mercadorias e suprimentos essenciais dentro e fora da Ucrânia (Conceição, 2024).

Por outro lado, nenhum país colaborou diretamente com a Rússia em termos militares ou financeiros, mas alguns países como Belarus, Venezuela, Cuba e Nicarágua manifestaram apoio à Rússia, considerando legítima a declaração de Vladimir Putin sobre segurança nacional pública (BBC, 2022).

As ações logísticas russas foram primordialmente utilizadas como ferramenta militar ofensiva, enquanto as ucranianas incluíram tanto logística militar defensiva quanto logística humanitária para proteger seus civis e facilitar a evacuação de áreas de conflito.

Tabela 1 – Características de cada lado da guerra

País	Ucrânia	Rússia
Principais Aliados	EUA, EU	-
Principal Modais da Cad	Mari, Ferro, Rodo	Ferro, Rodo
Capital	Kiev	Moscou
Território	603.628 km ²	17.100.000 km ²
População	38 Mi (2022) Banco Mundial	144,2 Mi (2022) Banco Mundial
Líder Político	Volodymyr Zelensky	Vladimir Putin
Posição na Guerra	Defensor (ONU)	Ofensor (ONU)

5. Conclusões

Na perspectiva teórica, os procedimentos de logística humanitária são essenciais em todos os cenários de conflito armado, visando a minimização do número de vítimas, especialmente entre os civis inocentes e vulneráveis que não têm capacidade de deixar a região afetada pelo conflito.

A crise humanitária na Ucrânia destaca a necessidade premente de uma logística apropriada e eficiente para proporcionar suporte oportuno aos mais vulneráveis. Sua importância não pode ser subestimada, sendo um elemento-chave para assegurar a eficaz satisfação das necessidades civis em situações de conflito. Nesse sentido, a implementação de ações coordenadas de transporte, armazenamento, distribuição e monitoramento é essencial para garantir a provisão oportuna do auxílio necessário, atendendo às demandas urgentes.

Ressalta-se que a cooperação entre governos e organizações humanitárias é crucial para o funcionamento eficiente dessas operações, representando um fator significativo entre a vida e a morte dos afetados pelos conflitos bélicos em questão. Essa cooperação deve ser considerada uma prioridade fundamental pela comunidade internacional.

6. Referencial Bibliográfico

- ABICHABKI, Talyta. Logística Humanitária em desastres naturais. ILOS, [S. l.], 4 set. 2019. Disponível em: <https://ilos.com.br/logistica-humanitaria-em-desastres-naturais/>. Acesso em: 30 abr. 2024.
- BALLOU, R.H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimento. 5ª ed. São Paulo: BOOKMAN, 2006.
- BALLOU, R.H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, organização e logística empresarial. 4ª ed. Porto Alegre: BOOKMANN, 2001.
- BBC. Quem são os aliados da Rússia e da Ucrânia na guerra: resumo. 17 mar. 2022. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60773868>. Acesso em: 11 maio 2023.
- CONCEIÇÃO, Bruno César da Silva. O apoio ocidental à Ucrânia no contexto da invasão Russa em 2022. Observatório Militar da Praia Vermelha. ECEME: Rio de Janeiro. 2024. Disponível em: <https://ompv.eceme.eb.mil.br/conflitos-belicos-e-terrorismo/crru/681-apoio-ocidental-a-ucrania-no-contexto-da-invasao-russa-em-2022>. Acesso em: 7 mai. 2024.
- DEPUTADOS, Câmara dos. Médicos Sem Fronteiras: ação humanitária e solidariedade pelo mundo. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/credn/noticias/medicos-sem-fronteiras-acao-humanitaria-e-solidariedade-pelo-mundo>. Acesso em: 22 de janeiro de 2024. (GUERREIRO, Cláudia, 2015).
- GATENO, Daniel. Dois anos de Guerra na Ucrânia: Quando começou, quem está ganhando e o que pode acontecer no futuro. [S. l.], 22 fev. 2024. Disponível em: <https://www.estadao.com.br/internacional/dois-anos-de-guerra-na-ucrania-quando-comecou-quem-esta-ganhando-e-o-que-pode-acontecer-no-futuro-nprei/>. Acesso em: 18 abr. 2024.

- GRANDI, Filippo. Na Ucrânia, Alto Comissário do ACNUR faz apelo urgente por apoio enquanto a guerra continua. [S. l.], 26 jan. 2024. Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/2024/01/26/na-ucrania-alto-comissario-do-acnur-faz-apelo-urgente-por-apoio-enquanto-a-guerra-continua/>. Acesso em: 18 abr. 2024.S
- GUERREIRO, Cláudia. COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL. 15 out. 2015. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/credn/noticias/medicos-sem-fronteiras-acao-humanitaria-e-solidariedade-pelo-mundo>. Acesso em: 24 jan. 2024.
- VSHINA, Olga et al. Guerra na Ucrânia: quantos russos já morreram no conflito. 21 abr. 2024. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cw4r1md09g9o#:~:text=O%20número%20de%20mortos%20militares,superior%20ao%20do%20primeiro%20ano>. Acesso em: 11 maio 2024.
- JARDIM, Jonathas da Costa. A logística do conflito russo-ucraniano: possíveis lições aprendidas para o Exército Brasileiro. Observatório Militar da Praia Vermelha. ECEME: Rio de Janeiro. 2023. Disponível em: <https://ompv.eceme.eb.mil.br/conflitos-belicos-e-terrorismo/crru/578-logistica-conflito-russo-ucraniano-possiveis-lico-es-aprendidas-exercito-brasileiro>. Acesso em: 8 mai. 2024.
- JARDIM, Jonathas da Costa. A logística russa no contexto do conflito com a Ucrânia: alguns apontamentos. Observatório Militar da Praia Vermelha. ECEME: Rio de Janeiro. 2022. Disponível em: <https://ompv.eceme.eb.mil.br/conflitos-belicos-e-terrorismo/crru/508-log>. Acesso em: 7 mai. 2024.
- LUSTOSA, Leonardo et al. PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO. Elsevier Editora Ltda, p. 251-255, 15 abr. 2008. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/6662415/mod_resource/content/1/Planejamento%20e%20controle%20da%20Produção_Lustosa.pdf. Acesso em: 18 abr. 2024.
- MATOS, Bianca et al. LOGÍSTICA HUMANITÁRIA. Orientador: Willian Pereira de Oliveira. 2022. 37 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Logística) - ESCOLA TÉCNICA DE CIDADE TIRADENTES. 2022. Disponível em: http://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/11337/1/log_2022_2_c-n_bianca_logisticahumanit%C3%A1ria.pdf. Acesso em: 5 mar. 2023
- MCGEE, Luke. União Europeia chega a acordo de € 50 bilhões em financiamento para a Ucrânia. 1 fev. 2024. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/uniao-europeia-chega-a-acordo-de-e-50-bilhoes-em-financiamento-para-a-ucrania/>. Acesso em: 18 abr. 2024.
- MENEZES, TERCIO. Planejamento Logístico Como Ferramenta Para O Aprimoramento Do Nível De Serviço: Um Estudo De Caso Em Uma Empresa Do Ramo Atacadista Na Cidade De Cruz Das Almas-Ba. 2012. Disponível em: https://adventista.edu.br/imagens/pos_graduacao/files/Artigo%20Logística%20-%20Tercio%20Menezes.pdf. Acesso em: 11 maio 2024.
- NEGREIROS, Fabíola et al. Guia de Logística Humanitária IBL Social, p. 17-30, ago. 2022. Disponível em: <https://ibl.org.br/wp-content/uploads/2021/08/HumanitarianLogisticsGuideIBL2022.pdf>. Acesso em: 29 dez. 2023.
- NOGUEIRA, Christiane Wenck; GONÇALVES, Mirian Buss. A Logística Humanitária: Apontamentos E A Perspectiva Da Cadeia De Assistencia Humanitária. ENEGEP, 6 out. 2009. Disponível em: https://abepro.org.br/biblioteca/enegep2009_tn_sto_101_675_13763.pdf. Acesso em: 5 fev. 2024.
- O GLOBO E AGÊNCIAS INTERNACIONAIS. Em um mês de guerra, mais de 4,3 milhões de crianças tiveram de deixar suas casas na Ucrânia. 24 mar. 2022. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/mundo/em-um-mes-de-guerra-mais-de-43-milhoes-de-criancas-tiveram-de-deixar-suas-casas-na-ucrania-25446457>. Acesso em: 5 mar. 2023.

Journal of Technology & Information

- REUTERS. Guerra na Ucrânia completa dois meses; veja cronologia da invasão. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/ucrania-russia/noticia/2022/04/24/guerra-na-ucrania-completa-dois-meses-veja-cronologia-da-invasao.ghtml>. Acesso em: 10 jun. 2023.
- SAMED, Márcia et al. Logística Humanitária. São Paulo: GEN Atlas, 27/07/2017. 352 p.
- SILVA, Rosinda. LOGÍSTICA humanitária: o que é e como funciona? Intermodal Digital, 23 nov. 2023. Disponível em: <https://digital.intermodal.com.br/sustentabilidade/logistica-humanitaria-o-que-e-e-como-funciona>. Acesso em: 5 fev. 2024.
- UNICEF. Cem dias de guerra na Ucrânia deixaram 5,2 milhões de crianças e adolescentes precisando de assistência humanitária. 1 jun. 2022. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/cem-dias-de-guerra-na-ucrania-deixaram-mais-5-milhoes-de-criancas-e-adolescentes-precisando-de-assistencia-humanitaria>. Acesso em: 5 mar. 2023.
- UNICEF. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assembleia Geral das Nações Unidas (resolução 217 A III), 1948.
- UOL. Linha do tempo: relembre a escalada de ataques da Rússia à Ucrânia. 2 mar. 2022 Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2022/03/03/linha-do-tempo-relembre-a-escalada-de-ataques-da-russia-a-ucrania.htm> . Acesso em 10 de junho de 2023.